

**TISH IMPLANTLARI BO'YICHA DAVOLASHNI
REJALASHTIRISH BOSQICHLARIDA KAPPALARDAN
FOYDALANISH**

Rahimberdiyev Rustam

Axrorova Malika Shavkatovna

1st year Clinical Resident:

O'skinova Nazira

Department of Pediatric Dentistry

Samarkand State Medical University

Annotasiya: Tish qatorlaridagi nuqsonlar va deformatsiyalar bilan bemorlarga immediatsiya-protezlar tayyorlash zamonaviy ortopedik stomatologiyaning dolzarb muammolaridan biridir. Rejalashtirilgan implantlar sohasida suyak plastikasini amalga oshirish, nuqsonlarni to'liq osteointegratsiyaga erishguncha qiyinlashtirishi yoki umuman amalga oshirishga imkon bermasligi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar va materiallar estetik jihatdan muhim zonalarda nuqsonlarni tezda almashtirish ko'rsatmalarini sezilarli darajada kengaytirmoqda.

Kalit so'zlar: kappa, protezlash, implantatsiya, immediat-protez.

Maqsad: estetik nuqsonni almashtiruvchi, ortiqcha bosim o'tkazmaydigan va bemorning tezroq rehabilitatsiyasini ta'minlaydigan vaqtinchalik konstruktsiyani yaratish.

Material va usullar: Osteoplastika ko'p hollarda o'rnatilgan implantlarga tayangan holda immediatsiya-protezlar tayyorlashga yo'l qo'ymaydi. Ushbu konstruktsiyaning narxi muhim mezon hisoblanadi. Ushbu talablarga javob beradigan kapalar, vakuum formatorida termomashinalash usuli bilan tayyorlanadi. Birinchi bosqichda tishlar olib tashlanishidan oldin yoki allaqachon mavjud tish qatorlaridagi nuqsonlar bilan modellar tayyorlash uchun izlar olinadi. Keyin markaziy okkluziya aniqlanadi va modellar artikulyatorda gipsoqlanadi.

Rejalashtirilgan suyak plastikasining joylarida, kelajakda alveolyar jarohatlarning hajmini ortiqcha qoldirib, mum bilan tiklanadi. Tish qatorlaridagi nuqsonlar, okkluzion va intertish munosabatlarini hisobga olgan holda, mum bilan modelda tiklanadi. Keyingi bosqich kapani tayyorlash uchun modelni tayyorlashdir, u oldindan belgilangan chegaralarga muvofiq kesiladi. Keyin, modellashtirilgan tishlar sohasida kapalar o'z-o'zidan qattiqlashadigan plastik bilan to'ldiriladi va implantatsiya operatsiyasidan oldin og'iz bo'shlig'ida qulaylik uchun joylashtiriladi va noqulay his-tuyg'ularni bartaraf etish uchun tayyorlanadi. Operatsiyadan keyin shishlar to'liq yo'qolganidan so'ng, jarroh tomonidan ko'rikdan o'tkazilgandan va tikuvlar olib tashlangandan so'ng, kapalar Mollosil yumshoq plastmassa material bilan qayta joylashtiriladi, avvalgi yopishtiruvchi bilan ishlov berilgan.

Xulosa: Bemor qisqa vaqt ichida implantlar osteointegratsiyasi davrida tish qatorlaridagi nuqsonlarni bartaraf etuvchi, pastki uchdan balandligini tiklaydigan va okkluziyani normallashtiruvchi immediatsiya-protezni oladi. Mollosil yumshoq qoplamasidan foydalanish orqali suyak plastikasiga duchor bo'lgan joylarga bosimni minimallashtirish mumkin. Shunday qilib, protezning yaxshi yopishishi va uzoq muddatli xizmat muddati ta'minlanadi.

References:

1. Шайматова А. Р., Ахророва М. Ш. Дифференциальный анализ распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей дошкольного возраста в разных регионах самаркандской области //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 1.

2. Файзибоев П. Н., Ахророва М. Ш. TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG 'LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI VANOLASH //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 1. Vol.4, Issue 1 ISSN:2349- 0012 I.F. 8.1 JANUARY 385

3. РИЗАЕВ Ж. А. и др. Changes in the mucous membranes of the oral cavity in patients depending on the clinical course of covid-19 //Журнал Стоматологии и краниофациальных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.

4. Маматова Н. Т., Ахророва М. Ш. ЎПКА СИЛИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРГА СТОМАТОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.

5. Ризаев Ж. и др. ПРОЯВЛЕНИЯ COVID-19 В ПОЛОСТИ РТА.(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 40-46.